

2. *Ковалев С.Г.* Россия и ее интересы в новейшем миропорядке // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1. М., 2022. С. 155—161.

References

1. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee. *Ekonomika sozidaniya*. CH. 1. SPb., 2024.

2. *Kovalev S.G.* Rossiya i ee interesy v novejshe miropo-ryadke // Bol'shaya Evraziya: razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo: Ezhegodnik. Vyp. 5. CH. 1. M., 2022. S. 155—161.

Д.А. МИХАЛЕВ

Философские и экономические подходы к концепции технологического суверенитета*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы безопасности и суверенитета государства в формировании концепции технологического суверенитета в современных условиях. Исследование опирается на философские и экономические подходы к глубинному осмыслению суверенитета как достаточно многогранного, многоаспектного и междисциплинарного явления, отражающегося в условиях цифровизации, технологической конкуренции и сложной геополитической обстановке. Особое внимание в работе уделяется роли накопленных знаний о технологическом суверенитете как факторе безопасности и устойчивого экономического развития. Данная статья направлена на выявление ключевых подходов к исследованию сущности технологического суверенитета и его места в современной экономической науке.

Ключевые слова: технологический суверенитет, философия, экономика, экономический рост, национальные интересы.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Михалев Д.А. Философские и экономические подходы к концепции технологического суверенитета // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 67—88. DOI:

Abstract. The article examines the issues of security and sovereignty of the state in the formation of the concept of technological sovereignty in modern conditions. The research is based on philosophical and economic approaches to the deep understanding of sovereignty as a rather multifaceted, multidimensional and interdisciplinary phenomenon, reflected in the conditions of digitalization, technological competition and complex geopolitical conditions. Special attention is paid to the role of accumulated knowledge about technological sovereignty as a factor of security and sustainable economic development. This article is aimed at identifying key approaches to the study of the essence of technological sovereignty and its place in modern economics.

Keywords: technological sovereignty, philosophy, economics, economic growth, national interests.

УДК 330.88
ББК 65.03

Введение

Вопросы безопасности и суверенитета приобретают особую значимость в условиях быстрого технологического развития и системных сдвигов в экономике, обусловленных конкуренцией за контроль над критическими и сквозными технологиями. Учитывая такие условия, важно заметить, что технологический суверенитет рассматривается как способность государства или страны самостоятельно разрабатывать и внедрять стратегически важные технологии, обеспечивая свою суверенность в ключевых сферах экономики — от научно-технологической сферы до оборонно-промышленного комплекса.

Несмотря на резко возросший интерес к проблематике технологического суверенитета и технологической независимости в экономике, концепция технологического суверенитета до сих пор не получила всестороннего философского и теоретико-методологического осмысления в рамках экономической науки. В отечественной и зарубежной литературе исследование тематики технологического суверенитета сконцентрировано преимущественно на прикладных аспектах, связанных лишь с поверхностным рассмотрением технологиче-

ского суверенитета, в то время как философское понимание сущности суверенитета в его технологическом проявлении требует более глубинного осмысления.

Целями данной статьи являются изучение и исследование теоретико-философской сущности концепции технологического суверенитета, а также анализ его значения для устойчивого роста и обеспечения безопасности макросистемы.

Теоретическая значимость статьи заключается в уточнении философских оснований концепции технологического суверенитета и выявлении ее методологической ценности при более глубинном рассмотрении данной концепции. Практическая значимость проявляется в возможности применения данной работы для систематического и междисциплинарного изучения концепции технологического суверенитета.

Методология

Методологический инструментарий, используемый в данной статье, содержит диалектический подход, а также системный и междисциплинарный анализ. В исследовании также применяются сравнительно-исторический метод, категориальный подход, а также элементы политико-экономического анализа.

Статья опирается на междисциплинарный подход, соединяя философские, экономические и политические аспекты анализа. Она также акцентирует внимание на возможности концептуального осмысления технологического суверенитета в экономике и философии в современных условиях.

Философские взгляды на сущность суверенитета

Суверенитет как ключевой феномен политической и социальной философии претерпел эволюцию в интерпретации, отражая изменения в обществе, экономике и технологиях. Первые фундаментальные концепции суверенитета появились в XVI—XVII вв., но впоследствии их содержание неоднократно изменялось из-за разных факторов, таких как, например, смена политического строя, технологический прогресс и др.

Одним из основателей термина «суверенитет» считается Жан Боден, который в трактате «Шесть книг о государстве» сформировал

понятие суверенитета «как высшую, неделимую и постоянную власть, принадлежащую монарху». Он также отмечал, что суверенитет не должен зависеть от внешних или внутренних сил, а его власть не может быть ограничена никакими законами, кроме божественных и естественных. Из этого можно сделать вывод о том, что Жан Боден заложил основы концепции суверенитета, ставшего базисом для государств Европы [3].

Томас Гоббс в своем труде «Левиафан» [8] продолжил развитие этой идеи, утверждая, что суверенитет или государственная власть необходимы для предотвращения хаоса и анархии в обществе. По-видимому, люди в «естественном состоянии» находятся в конфликте друг с другом, а передача власти сильному правителю через общественный договор обеспечивает порядок и безопасность. Т. Гоббс также был уверен, что правитель обладает неограниченной властью, а его решения не подлежат оспариванию, что оправдывало различные политические режимы. Е.А. Фролова справедливо отмечает, что «в характеристике форм государства Гоббс следовал теории Ж. Бодена» [30, 43], возвращаясь к тезису о первоисточнике понятия и категории «суверенитет».

Заметим, что Джон Локк, напротив, выступал за ограниченный суверенитет, основанный на разделении властей. В своей работе «Два трактата о правлении» [19] он критиковал идеи Гоббса, утверждая, что власть правителя должна основываться на согласии подчиненных. Локк предложил концепцию «народного суверенитета», согласно которой государство должно защищать естественные права граждан, включая право на частную собственность, в противном же случае, при злоупотреблении правителем властью, народ имеет право на восстание.

Жан-Жак Руссо в своем трактате «Об общественном договоре» [26] в духе своего времени развивал идею народного суверенитета, утверждая при этом, что высшая власть должна принадлежать народу как коллективному субъекту. Руссо отвергал представление о суверенитете как о монополии на власть правителем и подчеркивал, что решения должны приниматься на основе общей воли народа. Жан-Жак Руссо оказал огромное влияние на формирование во Франции и во всем мире принципов демократии и современных представлений о политическом суверенитете. Как отмечает М.М. Федорова,

заслуга Ж.-Ж. Руссо в исследовании суверенитета состоит в том, что ему удалось установить связку «суверенитет — народ (через общую волю) — закон» [28, 158].

В XIX в. Г.В.Ф. Гегель в своей работе «Философия права» [6] предложил концепцию рационального государства, рассматривая суверенитет как выражение объективного духа. Он полагал, что государство является высшей формой развития общества, обеспечивающей свободу через подчинение правилам поведения (законам). В это же время Карл Маркс развивал идеи о диалектическом начале присутствующем государству, отмечая, что суверенитет отражает классовые интересы, а политическая власть является инструментом правящего класса.

В XX в. Макс Вебер в своем труде «Политика как призвание и профессия» [40] определял суверенитет через призму власти, основанную на легитимности. По Веберу, государственный суверенитет зиждется на признании легитимности власти гражданами, а не только на принуждении (три типа легитимного господства).

Немецкий правовед, философ, социолог и политический теоретик Карл Шмитт в своей работе «Политическая теология» [36] разработал концепцию суверенитета через понятие исключительной ситуации. Шмитт утверждал, что правитель или суверен — это тот, кто принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах. Карл Шмитт критиковал либеральную демократию (опять же возвращаясь к духу своего времени) и считал, что в критические моменты власть должна концентрироваться в руках единоличного лидера.

В конце XX в. Фрэнсис Фукуяма в своей работе «Конец истории и последний человек» [32] исследовал трансформацию суверенитета в условиях распространения либеральной демократии. Он заметил, что национальные государства постепенно утрачивают свою роль, а межнациональные институты и международные организации становятся новыми центрами в мире.

Мануэль Кастельс в своей работе «Информационная эпоха» [17] отметил, что развитие цифровых технологий привело к ослаблению традиционного государственного суверенитета. М. Кастельс утверждал, что информационные сети, корпорации и международные организации становятся опорой в мире, а государства, наоборот, теряют контроль над стратегическими сферами.

Ранее Мишель Фуко предложил иную трактовку власти и суверенитета. В своих работах, одной из которых является «Надзирать и наказывать» [31], он утверждал, что власть носит не только государственный, но и дисперсный характер, распространяясь через системы наказания, знания и контроля. Суверенитет, по Мишелю Фуко, больше не принадлежит единому центру, а распределяется между разными структурами власти, включая технологии и информацию. А.В. Дьяков и А.М. Соколов отмечают, что «Фуко предложил оригинальную схему трансформации проблемы суверенитета при переходе от классического либерализма к неолиберализму» [14, 30]. Схема состоит из двух путей: революционного и радикального. Первый путь опирается на классическое представление о праве, т. е. определение естественных прав индивида и условий ограничения их властью, второй путь исходит не из права, а из самой практики управления государством, выясняя при этом ее фактические пределы. Оба случая из риторики Фуко направлены на ограничение власти государства [14].

Юрген Хабермас подчеркивал в своей работе «Структурные изменения публичной сферы» [35], что современные государства должны опираться на публичное обсуждение и консенсус, а власть должна быть подотчетной гражданскому обществу. Данный тезис был выдвинут при рассмотрении эволюции суверенитета в контексте демократии.

В российской философской и экономической мысли вопросы суверенитета всегда имели особое значение, учитывая исторический контекст России и ее государственности, а также противостояния внешним вызовам и угрозам на всех этапах. Российские мыслители рассматривали суверенитет как ключевой фактор построения государства, уделяя внимание его политическим и экономическим аспектам.

Николай Данилевский, автор теории культурно-исторических типов, рассматривал государственный суверенитет России в контексте цивилизационного противостояния Запада и славянского мира. В книге «Россия и Европа» [11] он критически относился к идеям западного политического и экономического превосходства и доминирования, подчеркивая, что у России есть собственный путь развития, независимый от внешнего влияния. С этой точки зрения обратимся к

технологическому суверенитету как к продолжению идеи самобытности, требующей независимости от инноваций и технологий других государств.

В советский же период В.И. Ленин подчеркивал, что политическая независимость невозможна без аналогичной экономической. В своих работах, а особенно в труде «Империализм как высшая стадия капитализма» [4], он анализировал зависимость периферийных экономик от мирового капитала и выдвигал необходимость создания самодостаточной системы народного хозяйства.

Возвращаясь в российскую экономику 2000-х гг. годов, стоит выделить Евгения Примакова (российский экономист и политик), который в 1990-е и 2000-е гг. активно развивал концепцию многополярного мира, где суверенитет России зависел от ее способности сохранять независимость в стратегически важных отраслях. Е. Примаков заметил, что зависимость от западных технологий ставит под угрозу экономическую и национальную безопасность страны [10].

Наши современники продолжают развивать концепцию суверенитета уже в новых условиях. Сергей Юрьевич Глазьев, экономист и академик РАН, подчеркивает, что без технологического суверенитета Россия рискует оказаться в зависимом положении в мировой экономике. В работах С.Ю. Глазьева анализируются вопросы экономической безопасности, создания национальных инновационных систем [7].

А.Г. Дугин рассматривает вопросы суверенитета через призму геополитики. В своих работах, например в «Основах геополитики» [13], он устанавливает, что суверенитет невозможен без стратегической независимости государства, включая контроль над технологиями, ресурсами и информацией. А.Г. Дугин считает, что Россия должна развивать собственную науку и технологии в противовес западным. Для Дугина суверенитет — это не просто юридическая независимость государства, а способность проводить самостоятельную политику, контролировать стратегические ресурсы и формировать собственную систему ценностей. А.Г. Дугин утверждает, что современный мир движется в сторону противостояния между атлантизмом (Запад) и евразийством (альтернативными центрами силы). Сувере-

нитет в данном контексте не только отказ от политического подчинения Западу, но и экономическая, информационная и технологическая борьба за российские национальные интересы.

Философские взгляды и воззрения на суверенитет эволюционировали от идеи абсолютной власти монарха или правителя до концепции народного суверенитета, затем — к теоретическим моделям разделения властей, а в XX—XXI вв. — к сетевым формам власти и технологическому суверенитету. Стоит также отметить, что российские философы и экономисты традиционно рассматривали суверенитет как многогранное явление, включающее политические, экономические, а теперь и технологические аспекты. Современные условия, такие как цифровизация и технологическая суверенность, требуют переосмысления первоначальных концепций и взгляда на них под другим углом.

Философские и экономические основания технологического суверенитета

В современном мире наличие у страны собственных передовых технологий становится критически важным при всеобщей зависимости от поставок технологий из центров их разработок. Такие экономисты, как Карл Маркс и Йозеф Шумпетер, писали, что экономика развивается циклично, а технологические инновации служат важнейшими базовыми условиями экономического роста при трансформации социальных и экономических структур.

Стоит также отметить, что с точки зрения институциональной экономики, основоположниками которой выступали Д. Норт и Т. Веблен, технологический суверенитет можно рассматривать как часть более широкой институциональной структуры, определяющей способности страны на международной арене. Государство может потерять контроль над критически важными технологиями в различных отраслях, что впоследствии отразится на состоянии его экономической и научно-технологической безопасности, а также на ограничении самостоятельности в проведении собственной промышленной политики. Экономико-философское осмысление экономической безопасности и технологического суверенитета требует изучения

сущности технологического развития не только как научного феномена, но и как фактора, формирующего экономическую мощь и устойчивость государства.

Известно, что современная философия науки рассматривает научное знание не только как результат индивидуальной или коллективной деятельности познания, но и как продукт социальных, экономических и политических структур. Р.К. Мертон предложил концепцию нормативной структуры науки, включающую принципы универсализма, организованного скептицизма, бескорыстия и коллективизма. Как отмечает Е.З. Мирская, общая схема Р.К. Мертона рассмотрения науки как социального института «давала возможность строить систему теоретически когерентных эмпирических исследований и изучать научную деятельность как целостный феномен» [22, 11]. Стоит заметить, что принципы, предложенные Р.К. Мертоном, при реализации концепции технологического суверенитета подвергаются изменениям и даже ограничениям. Так, например, государства вынуждены вводить механизмы-ограничения для контроля и регулирования разработок, которые стратегически важны для страны, особенно в области биотехнологий, квантовых вычислений и разработок оборонно-промышленного комплекса. Наука уже давно стала не только средством познания, но и элементом геополитического противостояния, где тот, кто владеет ключевыми знаниями и инструментами на вершине экономической и политической системы, имеет при этом целый арсенал возможностей: таможенные ограничения, торговые барьеры и компенсационное субсидирование государством перспективных научных направлений.

Бруно Латур в его теории «Актора-сети» [21] утверждает, что научное знание формируется в рамках сложной системы взаимодействий между учеными, технологическими артефактами, а также государственными институтами, промышленными структурами и социальными группами. В рамках данной теории, по нашему мнению, технологический суверенитет не может быть достигнут исключительно путем создания отечественных технологий, а также накопления научных знаний внутри государства, поскольку развитие данных составляющих в современном мире невозможно без интеграции в международную исследовательскую сеть. Однако заметим, что современные государства все же стремятся выстроить собственные

научно-технологические системы, функционирующие автономно, чтобы минимизировать зависимость от иностранных разработок, для создания устойчивых институтов внутри государства. Так, например, Россия и ряд других стран активно развивают собственные цифровые платформы, создавая при этом центры конкуренции с лидерами научно-технологического прогресса, такими как США, Китай и Япония [25].

Технологии являются основополагающим фактором социального и экономического развития общества, определяя при этом характер общественных отношений и политическую структуру государства, согласно концепции технологического детерминизма, которая получила свое развитие в трудах К. Маркса, Л. Мамфорда и М. Маклюэна.

О.А. Папулина в своей работе отмечает, что трудно не согласиться с некоторыми исследователями в плане того, что технологический детерминизм рассматривается марксизмом, т. е. в марксизме техника рассматривается не как изолированный фактор, а как элемент производительных сил, где основной составляющей выступает человек. О.А. Папулина также справедливо заметила, что современные исследования подтверждают гипотезы М. Маклюэна из его теории медиа (средство коммуникации становится сообщением) для описания современных процессов в медиасфере [23, 303].

Как отмечает С.Г. Барина, «технологический детерминизм предполагает наличие техники и технологий. Но технику и технологию отождествлять нельзя, их надо рассматривать как различные явления, выясняя их соотношение в двух аспектах». Первый аспект предполагает «объем понятия». Второй аспект содержит широту сферы практического применения. С.Г. Барина утверждает, что «технология имеет более широкое распространение, чем техника, так как существуют и технология операций рыночного труда, и технология откорма скота, и технология производства и биотехнология» [2, 195]. Техника же по своему понятию и содержанию гораздо уже. В этом контексте технологический суверенитет означает контроль над критически важными направлениями технологий. М.А. Хасиева также отмечает, что в работах американского историка, социолога и философа техники Л. Мамфорда наблюдается проблема технизации

природы человека, т. е. «техника отдаляет человека от природы и выстраивает новые предметные и ценностные системы» [33, 11].

Информационные технологии радикально трансформируют традиционные представления о власти и независимости, как утверждал М. Кастельс, изучая концепцию «информационного общества» [5]. Заметим, что в условиях цифровой эпохи не только государства, но и транснациональные корпорации получают возможность влиять на политические и экономические процессы, контролируя ключевые для этого компоненты: цифровые платформы, базы данных, алгоритмы их обработки, а также центры принятия решений. Известно, что это приводит к необходимости формирования механизмов государственного контроля над такими корпорациями.

Выдающиеся философы науки, такие как Томас Кун и Эмре Лакатос, рассматривали развитие науки как процесс смены парадигм: возникает конфликт разных систем ценностей, разных способов в решении задач и достижении целей науки [1]. Стоит заметить, что технологический суверенитет в этом контексте выступает как ценностный ориентир для государств, не обладающих критически важными технологиями, которые вынуждены либо принять действующую реальность, либо делать шаги по преодолению зависимости от держав, имеющих собственные передовые научно-технологические разработки и исследования, для конкуренции с ними. Кроме того, в этом аспекте особый интерес представляет концепция П. Фейрабенда, который критиковал догматичность научных методологий и призывал к плюрализму научных подходов, т. е. к так называемой релятивистской концепции — эпистемологическому анархизму. Данная концепция предполагает необходимость отсутствия границ знания, а также равенство всех идей по их ценности в равной оценке всех предложенных теорий [29].

Развивая идею о том, что философия науки тесно связана с экономико-политической сферой в научных исследованиях, заметим, что вопросы финансирования (в гуманитарной сфере науки) и вопросы патентного регулирования, а также вопросы контроля за стратегическими технологиями и защитой интеллектуальной собственности (в технических науках) уже давно становятся объектами философского осмысления. Так, например, Ю. Хабермас подчеркивает, что наука все чаще используется как властный инструмент, а научное

знание — это ресурс, который подчиняется не только научному сообществу, но и государственным структурам [15]. По-видимому, это означает, что политика в научной сфере должна учитывать тот факт, что финансирование науки все чаще, но не всегда ориентировано не на фундаментальные исследования, а на прикладные разработки, которые способны обеспечить конкурентные преимущества в условиях технологического прогресса. Финансирование фундаментальных разработок не поможет для решения сиюминутной задачи, но в долгосрочной перспективе составляет основу для дальнейших прикладных разработок. Заметим, что тенденция коммерческой направленности науки пользуется спросом, так как в данном случае возможны быстрые результаты и получение выгоды здесь и сейчас.

Взаимодействие науки и власти — это сложный и многогранный процесс. Так, например, Ю.В. Черновицкая подчеркивает, что «взаимоотношения науки и власти являются необходимым звеном политического развития и модернизации общества» [34, 133]. В контексте технологического суверенитета наука и власть взаимодействуют с одной целью — развития собственных технологий и разработок внутри страны. Так, например, регулирование доступа к данным, развитие цифровых платформ, технологий биометрии позволяют государству формировать модели управления обществом, что влечет новые этические вызовы, связанные с балансом между свободой и обеспечением безопасности, а также между стремлением к открытой науке и необходимостью защиты национальных интересов.

Таким образом, современные подходы к философии науки показывают, что вопросы обеспечения технологического суверенитета требуют не просто экономико-политической проработки, но и философского осмысления. Технологический суверенитет выступает при этом как сложный социально-политический феномен. Он связан с проблематикой власти, управлением разработками и технологиями, а также с рядом других философских концепций. Для обеспечения технологического суверенитета необходимо не только затрагивать экономическую часть вопроса, но и формировать новые философские и методологические основы для развития науки и технологий в национальных интересах. Отметим, что технологический суверенитет становится важнейшим элементом в стратегии развития России,

влияя на внутреннюю политическую стабильность, экономическую безопасность и конкурентоспособность государства.

Место технологического суверенитета в экономической науке

В современном мире технологический суверенитет приобретает все большее значение в экономической науке, поскольку он определяет способность государства поддерживать экономическую стабильность, развитие собственных инноваций. Усложнение международных цепочек поставок усиливает важность вопросов о технологическом суверенитете в экономике и становится ключевыми для национальной политики. Многие страны уже осознали важность укрепления собственных научно-технических возможностей, чтобы сохранить конкурентоспособность на длительный промежуток времени в обладании критически важными технологиями. Отметим, что технологический суверенитет рассматривается как возможность, которая ведет за собой качественные изменения в экономической среде в условиях частичной изоляции России. Различные экономические школы рассматривают технологический суверенитет с разных сторон, что позволяет оценить его влияние на макроэкономические и региональные процессы.

Так, например, с точки зрения теории эндогенного роста экономистов Пола Ромера и Роберта Лукаса [16; 18], технологическое развитие является внутренним фактором экономического прогресса, который может быть усилен государственными инвестициями в науку, образование и инновации. Согласно данной теории, заметим, что технологический суверенитет создает устойчивые конкурентные преимущества, снижая при этом одностороннюю зависимость экономики от внешних технологий, поставок и разработок. Общеизвестно, что национальные экономики, ориентированные на высокие технологии, демонстрируют более стабильные темпы роста, поскольку развитие основано не только на экстенсивных факторах (таких как труд и капитал), но и на инновационной составляющей, которая способствует увеличению производительности и эффективности производства.

В рамках институциональной экономики технологический суверенитет может быть представлен через призму создания эффектив-

ных институтов, поддерживающих в развитии отечественные разработки и научно-технологический потенциал. Так, например, С.Д. Проскурнин отмечает, что «реализация проекта по созданию локальных инновационных экосистем наиболее эффективна для территорий, имеющих статус зоны особого территориального развития» [24, 2]. Автор эмпирически подтвердил этот тезис на реальном примере агломерационного кластера «Технополис Енисей». Действительно, развитие инновационных экосистем и поддержка венчурного капитала позволяют государству обеспечивать стабильность и равномерность технологического развития и формировать новые экономические кластеры.

Теория конкурентных преимуществ М. Портера национальное конкурентное преимущество (в нашем случае технологический суверенитет) определяет как конкурентный успех в высокотехнологичных отраслях [27]. Так, например, О.Г. Голиченко и Л.В. Оболенская отмечают, что страны могут достигать лидерства в определенных отраслях за счет активного развития передовых технологий и создания производственных мощностей. Авторы на проблеме «перехода развивающейся страны с инвестиционной стадии технологического развития на стадию, основанную на собственных инновациях», показывают, что успешный переход требует не только накопления капитала и привлечения иностранных технологий, но и создания благоприятной институциональной среды, стимулирующей внутренние исследования и разработки [9, 21].

Стоит заметить, что важным фактором концепции технологического суверенитета является обеспечение независимости в отраслях энергетики и промышленности. Известно, что Россия, обладая значительными природными ресурсами, активно развивает технологии переработки сырья, ищет альтернативные источники энергии и т. п. Также необходимо обеспечить контроль за добычей и обработкой промышленных катализаторов, сплавов, редкоземельных металлов, которые используются в высокотехнологичных отраслях и производствах.

Как отмечает в своей работе В.В. Лушников, «известные экономисты, такие как Э. Бринолфссон и Э. Макафи, популяризовали идею “великого отделения” человеческого труда от продуктивности экономики в результате внедрения технологий». Он указывает, что

сокращение доли оплаты труда в экономике связывают с влиянием технологий, которые способствуют усилению неравенства и ведут к опасным последствиям для человечества. Выход из этой ситуации автор видит в использовании ценностно-ориентированного подхода к технологиям, который «поможет восстановить баланс и выйти из этого трудного положения [20, 49].

В исследовании экономиста Д. Доси рассматривается роль технологических парадигм и изменений, а также траекторий формирования конкурентных преимуществ в макроэкономике, что соотносится с необходимостью обеспечения технологического суверенитета в стратегически важных отраслях экономики — мысли данного экономиста лаконично отразил экономист-организатор из США Дэвид Тис в работе «Dosi's technological paradigms and trajectories: Insights for economics and management» [42]. Стоит также выделить работу Р. Нельсона и С. Винтера [41] как одну из основополагающих в применении эволюционного подхода к технологическим измерениям, подтверждающего значимость инновационного потенциала в обеспечении устойчивого развития экономики.

Новейшие исследования концепции технологического суверенитета за последние пять лет были проведены в следующих работах, которые отражают современные подходы к пониманию технологического суверенитета в различных его проявлениях и аспектах. Так, например, группа ученых из Третьего университета Рима (итал. Università degli Studi Roma Tre) во главе с Ф. Креспи представила работу «European Technological Sovereignty: an Emerging Framework for Policy strategy» [38], в которой предложила исследование технологического суверенитета в Европе.

В 2023 г. Я. Эдлер и др. в своей работе «Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means» [39] проанализировали место технологического суверенитета в инновационной политике, предложив теоретическую концепцию его концептуального обеспечения.

Десятого июня 2024 г. группа авторов во главе с Р. Аткинсоном в своих рекомендациях с названием «A Techno-Economic Agenda for the Next Administration» [37] подчеркнула необходимость проведения активной политики и действий для сохранения уже не просто технологического суверенитета, а технологического лидерства США

в различных сферах экономики. Стоит заметить, что 2 апреля 2025 г. состоялось выступление Д. Трампа «День освобождения» [12], которое ознаменовалось объявлением о широкомасштабном повышении тарифов на импортные товары с целью защиты национальных интересов американцев. В частности, данное решение направлено на проведение строгой протекционистской торговой политики, что также затронет научно-технологическую сферу. Кроме того, заметим, что Р. Аткинсон и др. и Д. Трамп имеют единую направленность и фокус на достижение технологического лидерства США и экономического процветания макросистемы.

Следует констатировать, что технологический суверенитет в сложных экономических условиях и в экономической науке в целом занимает центральное место, охватывая широкий спектр теоретических и прикладных направлений в качестве концепции, оказывающей фундаментальное влияние на макроэкономическую политику государства. Обеспечение технологического суверенитета требует комплексного подхода, включающего институциональные аспекты, стимулирование отечественных научных исследований и разработок со стороны государства, а также защиту национальных интересов на международной арене.

Выводы

Заложенные во введении основы данной статьи свидетельствуют об актуальности данной темы. Как было обозначено, технологический суверенитет выходит за рамки сугубо прикладного понятия и требует осмысления в более широком — междисциплинарном — контексте, затрагивая при этом элементы философии, истории, политики и подчеркивая социально-экономический аспект. Его сущность затрагивает фундаментальные вопросы власти, экономического роста, влияния на политику государства, а значит, не может быть полностью понята и раскрыта без обращения к философским и экономическим началам основания данной концепции и ее исторического контекста.

Литература

1. *Антипов Г.А.* На путях к метафизической исследовательской программе эволюционных процессов в науке: Томас Кун и Имре

Лакатос // Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. 2022. № 65. С. 5—19.

2. *Барина С.Г.* Технологический детерминизм и технологический тип детерминации // Вестник КрасГАУ. 2010. № 9 (48). С. 195—201.

3. *Баязитова Г.И.* Политико-правовые воззрения Жана Бодена. Дис. ... канд. истор. наук. Тюмень, 2006. 204 с.

4. *Бузгалин А.В., Колганов А.И.* «Империализм как высшая стадия капитализма»: сто лет спустя (об основных этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния) // Вопросы политической экономии. 2015. № 4. С. 8—23.

5. *Вольфсон Ю.Р., Вольчина А.Е.* Проблема классификации теорий информационного общества // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2017. Т. 8. № 3—1. С. 80—110.

6. *Гегель Г.В.Ф.* Философия права / Пер. с нем.; ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. 524 с.

7. *Глазьев С.* Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3. С. 26—38.

8. *Гоббс Т.* Левиафан. М.: Мысль, 2001. 478 с.

9. *Голиченко О.Г., Оболенская Л.В.* Путь к инновационному лидерству развивающейся страны (на примере новых индустриальных стран) // Инновации. 2018. № 6 (236). С. 21—29.

10. *Горохов А.А.* Евгений Максимович Примаков о многополярном мире XXI века // Русская политология. 2016. № 1. С. 5—14.

11. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа // Среднерусский вестник общественных наук. 2006. № 1 (1). С. 127—128.

12. «День освобождения», который устроил Трамп: URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/04/03/1102033-tramp-k-chemu-privedut-poshlini-protiv-stran> (дата обращения: 03.04.2025).

13. *Дугин А.Г.* Основы геополитики: Геополитическое будущее России. М.: Арктогея, 1997. 599 с.

14. *Дьяков А.В., Соколов А.М.* Государственный суверенитет в пространстве философской рефлексии: цивилизационные стратегии и биополитика // Вопросы философии. 2018. № 11. С. 25—34.

15. *Ефременко Д.В.* Концепция общества знания и ее оборотная сторона // Концепция «общества знания» в современной социальной теории: Сборник научных трудов / Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; отв. ред. Д.В. Ефременко. М., 2010. С. 66—97.
16. *Илюхин А.А., Пономарева С.И., Илюхина С.В.* Экономический рост и фактор созидательного разрушения, // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 4. С. 630—639.
17. *Кастельс М.* Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. М.: ГУВШЭ, 2000. 608 с.
18. *Лиман И.А., Карагулян Е.А., Науменко Е.Е.* Новые эндогенные теории экономического роста // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 12(72). С. 67.
19. *Локк Дж.* Два трактата о правлении: Монография / Пер. с англ. Е.С. Лагутина, Ю.В. Семенова. 4-е изд. М.; Челябинск: Социум, 2020. 496 с.
20. *Лушников В.В.* Проявления и последствия четвертой промышленной революции // Образование и проблемы развития общества. 2019. № 2 (8). С. 46—50.
21. *Малов Е.А.* О концепции «актор-сети» Бруно Латура // Идеи и идеалы. 2014. Т. 2. № 1 (19). С. 127—134.
22. *Мирская Е.З.* Р.К. Мертон и этос классической науки // Философия науки. 2005. Т. 11. № 1. С. 11—28.
23. *Папулина О.А.* Теория технологического детерминизма и современные медиа // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 8. С. 303—308.
24. *Проскурнин С.Д.* Создание самоорганизуемой инновационной экосистемы в зонах особого территориального развития // Региональная экономика и управление: Электронный научный журнал. 2017. № 4 (52). С. 6.
25. Россия стремится к цифровому суверенитету и развитию нацплатформ: URL: <https://www.vedomosti.ru/25/technologies/trendsrub/characters/2024/12/25/1083591-bolshie-ambitsii-segmente> (дата обращения: 24.03.2025).
26. *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре или принципы политического права. М.: Юрайт, 2020. 146 с.

27. Сафина Р.С., Курзина И.М. Россия в контексте теории международных конкурентных преимуществ М. Портера // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 2. С. 108—111.
28. Федорова М.М. Суверенитет как политико-философская категория Современности // Философский журнал. 2009. № 1 (2). С. 154—164.
29. Фейерабенд П. Прощай, разум / Пер. с англ. М.: АСТ, 2010. 477 с.
30. Фролова Е.А. Из истории философии права: Т. Гоббс о государстве и праве // Право и государство: теория и практика. 2020. № 6 (186). С. 42—44.
31. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с франц. В. Наумова. М., 2022. 416 с.
32. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. М.: АСТ, 2004. 588 с.
33. Хасиева М.А. Человек и техника в философии Л. Мамфорда // Философия и культура. 2020. № 4. С. 11—19.
34. Черновицкая Ю.В. Взаимодействие науки и власти: наука на службе у власти? // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 3 (53). С. 130—140.
35. Юдин Г.Б. Рецензия на книгу: Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества (2016) // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 1. № 1. С. 123—133.
36. Ярков А.В. Политическая теология: генезис концепта // Вестник Пермского университета. Сер. Политология. 2022. Т. 16. № 2. С. 5—13.
37. Atkinson R., Castro D., Coniglio J. and Ezell S. A Techno-Economic Agenda for the Next Administration: URL: <https://itif.org/publications/2024/06/10/a-techno-economic-agenda-for-the-next-administration/> (дата обращения: 03.04.2025).
38. Crespi F., Caravella S., Menghini M., Salvatori C. European Technological Sovereignty: an Emerging Framework for Policy strategy // *Intereconomics*. 2021. No. 56 (6). P. 348—354.
39. Edler J., Blind K., Kroll H., Schubert T. Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means // *Research Policy*. 2023. No. 52 (6). P. 104765.

40. *Filippov A., Farkhatdinov N.* Sociology of Max Weber in the 21st Century: From Reception to Actualization // Russian Sociological Review. 2019. Vol. 18. No. 2. P. 9—15.

41. *Nelson R., Winter S.* Evolutionary Theorizing in Economics // Journal of Economic Perspectives. 2002. No. 16 (2). P. 23—46.

42. *Teece D.J.* Dosi's technological paradigms and trajectories: insights for economics and management // Industrial and Corporate Change. 2008. No. 17 (3). P. 507—512.

References

1. *Antipov G.A.* Na putyakh k metafizicheskoy issledovatel'skoy programme evolyutsionnykh protsessov v nauke: Tomas Kun i Imre Lakatos // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya. 2022. № 65. S. 5—19.

2. *Barinova S.G.* Tekhnologicheskii determinizm i tekhnologicheskii tip determinatsii // Vestnik KrasGAU. 2010. № 9 (48). S. 195—201.

3. *Bayazitova G.I.* Politiko-pravovye vozzreniya ZHana Bodena: Dis. ... kand. istor. nauk. Tyumen', 2006. 204 s.

4. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* «Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma»: sto let spustya (ob osnovnykh etapakh evolyutsii pozdnego kapitalizma i spetsifike ego sovremennogo sostoyaniya) // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2015. № 4. S. 8—23.

5. *Vol'fson YU.R., Vol'china A.E.* Problema klassifikatsii teorii informatsionnogo obshchestva // Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal). 2017. T. 8. № 3—1. S. 80—110.

6. *Gegel' G.V.F.* Filosofiya prava / Per. s nem.; red. i sost. D.A. Kerimov i V.S. Nersesyants; avt. vstup. st. i primech. V.S. Nersesyants. M.: Mysl', 1990. 524 s.

7. *Glaz'ev S.* Mirovoy ekonomicheskii krizis kak protsess smeny tekhnologicheskikh ukladov // Voprosy ekonomiki. 2009. № 3. S. 26—38.

8. *Gobbs T.* Levafan. M.: Mysl', 2001. 478 s.

9. *Golichenko O.G., Obolenskaya L.V.* Put' k innovatsionnomu liderstvu razvivayushcheysya strany (na primere novykh industrial'nykh stran) // Innovatsii. 2018. № 6 (236). S. 21—29.

10. *Gorokhov A.A.* Evgeniy Maksimovich Primakov o mnogopol'yarnom mire XXI veka // *Russkaya politologiya*. 2016. № 1. S. 5—14.
11. *Danilevskiy N.YA.* Rossiya i Evropa // *Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk*. 2006. № 1 (1). S. 127—128.
12. «Den' osvobozhdeniya», kotoriy ustroil Tramp: URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/04/03/1102033-tramp-k-chemu-privedut-poshlini-protiv-stran> (data obrashcheniya: 03.04.2025).
13. *Dugin A.G.* Osnovy geopolitiki: Geopoliticheskoe budushchee Rossii. M.: Arktogeya, 1997. 599 s.
14. *D'yakov A.V., Sokolov A.M.* Gosudarstvenniy suverenitet v prostranstve filosofskoy refleksii: tsivilizatsionnye strategii i biopolitika // *Voprosy filosofii*. 2018. № 11. S. 25—34.
15. *Efremenko D.V.* Kontseptsiya obshchestva znaniya i ee oborotnaya storona // Kontseptsiya «obshchestva znaniya» v sovremennoy sotsial'noy teorii: Sbornik nauchnykh trudov / TSentr sotsial. nauch.-inform. issled. Otd. sotsiologii i sotsial. psikhologii; otv. red. D.V. Efremenko. M., 2010. S. 66—97.
16. *Ilyukhin A.A., Ponomareva S.I., Ilyukhina S.V.* Ekonomicheskiy rost i faktor sozidatel'nogo razrusheniya, // *ZHurnal ekonomicheskoy teorii*. 2019. T. 16. № 4. S. 630—639.
17. *Kastel's M.* Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura / Per. s angl. M.: GUVSHE, 2000. 608 s.
18. *Liman I.A., Karagulyan E.A., Naumenko E.E.* Novye endogennye teorii ekonomicheskogo rosta // *Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronniy nauchniy zhurnal*. 2014. № 12(72). S. 67.
19. *Lokk Dzh.* Dva traktata o pravlenii: Monografiya / Per. s angl. E.S. Lagutina, YU.V. Semenova. 4-e izd. M.; CHelyabinsk: Sotsium, 2020. 496 s.
20. *Lushnikov V.V.* Proyavleniya i posledstviya chetvertoy promyshlennoy revolyutsii // *Obrazovanie i problemy razvitiya obshchestva*. 2019. № 2 (8). S. 46—50.
21. *Malov E.A.* O kontseptsii «aktor-seti» Bruno Latura // *Idei i idealy*. 2014. T. 2. № 1 (19). S. 127—134.
22. *Mirskaya E.Z.* R.K. Merton i etos klassicheskoy nauki // *Filosofiya nauki*. 2005. T. 11. № 1. S. 11—28.
23. *Papulina O.A.* Teoriya tekhnologicheskogo determinizma i sovremennye media // *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya*. 2017. № 8. S. 303—308.

24. *Proskurnin S.D.* Sozdanie samoorganizuemoy innovatsionnoy ekosistemy v zonakh osobogo territorial'nogo razvitiya // *Regional'naya ekonomika i upravlenie: Elektronniy nauchniy zhurnal*. 2017. № 4 (52). S. 6.
25. Rossiya stremitsya k tsifrovomu suverenitetu i razvitiyu natsplatform: URL: <https://www.vedomosti.ru/25/technologies/trends/characters/2024/12/25/1083591-bolshie-ambitsii-segmente> (data obrashcheniya: 24.03.2025).
26. *Russo ZH.-ZH.* Ob obshchestvennom dogovore ili printsipy politicheskogo prava. M.: YUrayt, 2020. 146 s.
27. *Safina R.S., Kurzina I.M.* Rossiya v kontekste teorii mezhdunarodnykh konkurentnykh preimushchestv M. Portera // *Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii*. 2016. № 2. S. 108—111.
28. *Fedorova M.M.* Suverenitet kak politiko-filosofskaya kategoriya Sovremennosti // *Filosofskiy zhurnal*. 2009. № 1 (2). S. 154—164.
29. *Feyerabend P.* Proshchay, razum / Per. s angl. M.: AST, 2010. 477 s.
30. *Frolova E.A.* Iz istorii filosofii prava: T. Gobbs o gosudarstve i prave // *Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika*. 2020. № 6 (186). S. 42—44.
31. *Fuko M.* Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my / Per. s frants. V. Naumova. M., 2022. 416 s.
32. *Fukuyama F.* Konets istorii i posledniy chelovek / Per. s angl. M.B. Levina. M.: AST, 2004. 588 s.
33. *KHasieva M.A.* Chelovek i tekhnika v filosofii L. Mamforda // *Filosofiya i kul'tura*. 2020. № 4. S. 11—19.
34. *CHernovitskaya YU.V.* Vzaimodeystvie nauki i vlasti: nauka na sluzhbe u vlasti? // *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dal'nem Vostoke*. 2020. № 3 (53). S. 130—140.
35. *YUdin G.B.* Retenziya na knigu: KHabermas YU. Strukturnaya transformatsiya publichnoy sfery: Issledovaniya otnositel'no kategorii burzhuaznogo obshchestva (2016) // *Filosofiya. ZHurnal Vysshey shkoly ekonomiki*. 2017. T. 1. № 1. S. 123—133.
36. *YArkeev A.V.* Politicheskaya teologiya: genezis kontsepta // *Vestnik Permskogo universiteta. Politologiya*. 2022. T. 16. № 2. S. 5—13.